

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

ANASTILOSE URBANA: CONSIDERAÇÕES SOBRE RECONSTRUÇÕES NO ESPAÇO URBANO CONSOLIDADO

Teoria e prática de intervenção no moderno

Giulie Anna Baldissera Leitte-Teixeira

Mestre em Arquitetura e Urbanismo, professora IMED Porto Alegre, doutoranda em Engenharia Civil UFRGS
giulie.teixeira@imed.edu.br

Josiane Patrícia Talamini

Mestre em Arquitetura e Urbanismo, professora IMED Passo Fundo
Josiane.talamini@imed.edu.br

Rafaela Simonato Citron

Mestre em Conservação de Bens Culturais, professora IMED Passo Fundo, doutoranda em Arquitetura e Urbanismo USP
rafaela.citron@imed.edu.br

Resumo

A reconstrução é uma prática não muito bem vista pelos profissionais da conservação do patrimônio, apesar de ter sido muito praticada, especialmente no pós-guerra frente à grande destruição de edificações e monumentos importantes. No que diz respeito à arquitetura, a ação da reconstrução é bastante criticada, especialmente em casos de reconstruções totais. Enquanto, por um lado, se apoia as reconstruções por se reconhecer a valorosa contribuição para a história da arquitetura, por outro, se questiona o seu real valor por, na grande maioria dos casos, não representarem a originalidade da matéria necessária a seu completo reconhecimento. O presente artigo tem como objetivo levantar uma discussão sobre as reconstruções de edificações de importância e valores reconhecidos e que estão inseridas em um contexto urbano consolidado. Neste sentido, “anastilose urbana” é proposta como ato de recolocar nesta paisagem um elemento que foi subtraído, mesmo que sua reconstrução não aconteça com os materiais originais, como requer a prática nas artes e na arquitetura. Dessa forma, as reconstruções serão analisadas do ponto de vista do contexto urbano e não apenas arquitetônico. A abordagem é feita a partir dos estudos de caso do Pavilhão Alemão para a Exposição de Barcelona (Mies Van Der Rohe) e o Campanário de Veneza.

Palavras-chave: Anastilose Urbana; Reconstrução; Pavilhão Alemão; Campanário de Veneza.

Abstract

Reconstruction is a not well regarded practice by heritage conservation practitioners, although it has been widely practiced, especially in the post-war period due to the major destruction of important buildings and monuments. Regarding architecture, a reconstruction action is highly criticized, especially in cases of total reconstruction. If their contributions are valuable to architectural history, on the other hand, their own assessment of the real value, the vast majority of cases, does not represent the originality of the matter for its full acknowledgment. The purpose of this article is to discuss how to reconstruct buildings of importance and values that are inserted in a consolidated urban context. In this sense, “urban anasthylosis” is proposed as the act of restoring in a landscape an element that has been subtracted, even if its reconstruction does not happen with the original materials, as it requires practice

13º Seminário

do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

in the arts and architecture. As such, the reconstructions will be analyzed from the point of view of the urban context and not only architectonic. The approach is based on the case studies of the German Pavilion for the Barcelona Exhibition (Mies Van Der Rohe) and the Campanile in Venice.

Keywords: Urban Anastylosis; Reconstruction; German Pavilion; Campanile in Venice.

ANASTILOSE URBANA: Considerações sobre Reconstruções no Espaço Urbano Consolidado

Introdução

Para contextualização do presente trabalho, em um primeiro momento é importante a definição de quatro conceitos: projeto arquitetônico; reconstrução, contexto urbano e anastilose. Para Pellegrini (2008, p. 205), é possível definir projeto como “o plano completo para a construção de uma obra de arquitetura, basicamente via desenhos e modelos em escala, geralmente incluindo cálculos, especificações, estimativas de custo, etc.” e que tem por objetivo a construção de um objeto genuíno, tridimensional e em escala real.

Quanto ao termo reconstrução, de modo geral, entende-se pelo ato de construir novamente algo que foi perdido total ou parcialmente. A reconstrução pressupõe a perda do original e, portanto, a construção de algo novo, que pode ou não ser uma réplica (cópia fiel, tal e qual o original). A Carta de Burra (1980) destaca, em seu décimo oitavo artigo, que a “reconstrução deve se limitar à colocação de elementos destinados a completar uma entidade desfalcada e não deve significar a reconstrução da maior parte da substância de um bem” (DE BURRA, 1979). A Carta de Veneza, de 1964, documento que guia intervenções no patrimônio histórico no mundo todo, diz que:

Art. 15 - Todo trabalho de reconstrução, portanto, deve ser excluído a priori, admitindo-se apenas a “anastilose”, ou seja, a recomposição de partes existentes, mas desmembradas. Os elementos de integração deverão ser sempre reconhecíveis e reduzir-se ao mínimo necessário, para assegurar as condições de conservação do monumento e restabelecer a continuidade de suas formas.

De acordo com o dicionário Aurélio, contexto é: “1 - Conjunto de circunstâncias à volta de um acontecimento ou de uma situação; 2 - Aquilo que envolve algo ou alguém. [...] 5. Ligação entre as partes de um todo” (AURÉLIO, 2019). Logo, do ponto de vista da arquitetura, contexto urbano diz respeito “ao lugar no qual a arquitetura ou as edificações se localizam” (FARRELLY, 2014, p.10). Pode ser entendido como o conjunto de características que definem o lugar onde está inserido o objeto (edifício), tais como: tipologia das edificações, aspecto estético, usos, desenho urbano, dados históricos, vegetação, topografia, paisagem, etc., e contribuem para a interpretação que se faz de cada elemento inserido neste conjunto de caracteres. Neste trabalho, contexto urbano diz respeito ao local onde a edificação existia e onde ela foi reconstruída.

O termo “anastilose” trata de uma prática muito comum especialmente quando se fala de esculturas ou de monumentos de excepcional valor histórico, como nos templos gregos de Atenas, por exemplo (CARTA DE ATENAS, 1931). Nesse caso, um elemento que foi subtraído da escultura ou monumento é reconstruído, com os materiais originais, pois é essencial para o entendimento do conjunto – como pode-se ver no artigo 15 citado da Carta de Veneza. No presente trabalho o termo é transferido para o contexto urbano, de maneira que a edificação outrora demolida ou destruída seja reconstruída, recolocando na paisagem o elemento que foi subtraído e configura-se como essencial para o entorno e de valor para a comunidade. Neste caso a anastilose pressupõe a reconstrução do original a partir de dados documentais e projetos, uma vez que o objeto original, em sua materialidade física, não pode mais ser recuperado.

Através dos estudos de caso o Pavilhão Alemão para a Exposição de Barcelona (Mies Van Der Rohe) e o Campanário de Veneza, o artigo pretende discutir a relevância de sua reconstrução baseando-se em duas teorias da conservação do patrimônio: a teoria de Cesare Brandi, conhecida mundialmente como *teoria brandiana* e a de Salvador Muñoz Viñas, a teoria contemporânea da conservação. Enquanto a primeira se baseia principalmente nos princípios da autenticidade e reversibilidade do objeto, a segunda foca na simbologia dos objetos a partir do imaginário da comunidade e outros agentes envolvidos com o patrimônio.

Originais e reconstruídos: Pavilhão Alemão e Campanário de Veneza

A reconstrução de edificações que já não existem mais, por motivos diversos, é amplamente discutida na literatura especializada. No entanto, a atenção dos estudos geralmente tem maior foco na questão da edificação, em detrimento do seu impacto no contexto urbano local, que é justamente a essência deste trabalho. Para isso, são analisados dois exemplos distintos, mas amplamente abordados quanto às suas reconstruções: o Pavilhão Alemão, de Mies van der Rohe, e o Campanário de São Marcos, em Veneza. Tais obras são extensamente reconhecidas e pesquisadas, protagonizando diversas publicações. O interesse do presente artigo, no entanto, aborda suas reconstruções sob a perspectiva do contexto urbano.

Construído para a Feira Mundial de Barcelona de 1929, o Pavilhão da Alemanha, de Mies van der Rohe, apresentava condição de arquitetura efêmera. Representando a Alemanha no momento pós-primeira Guerra Mundial, o Pavilhão Alemão foi projetado sob prazos e orçamentos restritos (VILAÇA, 2015). Implantado paralelo ao eixo principal da praça da Fonte Mágica e do Castelo de Montjuic, conforme a proposta de Mies Van der Rohe, o Pavilhão Alemão ficava detrás de colunas jônicas pré-existentes, construídas por Puig i Cadafalch, em 1923, com a intenção de definir limites à área da exposição (Figura 1) (PELEGRINI, 2011). Inicialmente esta não seria sua implantação, no entanto, na proposta de Mies o novo local contava com a esplanada do Parque Montjuic em frente e com a parede cega do palácio de exposições em relação perpendicular, criando assim a possibilidade de *promenade* para o visitante, além de maior destaque na paisagem (TONETTI, 2013).

Figura 1: Vista aérea das edificações da Exposição de Barcelona de 1929, com destaque em amarelo para o Pavilhão Alemão (Mies Van Der Rohe)

Fonte: adaptado de PELEGRINI, 2011, p. 169 apud QUETGLAS, 2001, p. 44

Com um programa de necessidades enxuto para um espaço de exposições, o projeto é concebido sob uma base que lhe confere uma configuração monumental (Figura 2). Através de um jogo de planos e volumes, o pavilhão é erigido em pedra, vidro e estrutura metálica (PELLEGRINI, 2011).

Figura 2: Pavilhão Alemão para a Exposição de Barcelona original (Mies Van Der Rohe)
Fonte: GUGGENHEIM, 2019

Ao término da Feira Mundial de Barcelona de 1929, em 1930, o pavilhão foi demolido. Mesmo tendo permanecido no local por apenas um ano, a imagem da edificação foi amplamente difundida devido a sua vasta documentação, tanto fotográfica quanto gráfica, com seu projeto sendo desde então muito divulgado no ensino da arquitetura moderna. Assim, a imagem da edificação no local onde foi inserida permaneceu fortemente no imaginário das pessoas mesmo após a sua demolição.

Em 1986, a obra foi reconstruída na comemoração do centenário de Mies van der Rohe, pelo então chefe do departamento de urbanismo de Barcelona, Oriol Bohigas. Sob o ponto de vista do contexto urbano, a reconstrução do pavilhão no final do século XX acontece em meio a uma mudança na escala do planejamento urbano, quando planos diretores e zoneamentos passam a dar lugar a práticas pontuais de intervenção. No caso de Barcelona, Oriol Bohigas lançou o seu plano de nova urbanidade, que consistia em uma estratégia de recuperação e valorização da identidade catalã, através de intervenções homogêneas no centro da cidade e na periferia, ligadas a ações em maior escala, visando o coletivo (FROTA; CAIXETA, 2006). A reconstrução do pavilhão aparece como parte deste plano e, na perspectiva do processo de recuperação do contexto urbano, contribui para reforçar a paisagem presente no imaginário das pessoas.

A reconstrução do Pavilhão de Mies van der Rohe teve grande apoio entre políticos, arquitetos e do público em geral, o que demonstra a sua importância simbólica (PELLEGRINI, 2008). No entanto, foi alvo de diversas críticas ao longo dos anos pela reconstrução de uma arquitetura criada para ser efêmera. O pavilhão reconstruído é extremamente fiel ao original, sendo no exato local anterior. Trata-se de uma área em contexto urbano consolidado: conta com transporte urbano e acessibilidade; edifícios que antes já compunham a área (Museu Nacional

de Arte de Cataluña, e os demais projetados para a Feira de 1929); e na sequência temporal o entorno foi enriquecido com a Fundação CaixaFórum de Barcelona. A adaptação de uso para a atualidade foi mínima, sendo assim, seu caráter principal, cerimonial e social, permanece (PELLERINI, 2008).

Figura 1: Vista aérea das edificações da Exposição de Barcelona de 1929 atualmente, com destaque em contorno amarelo para o Pavilhão Alemão (Mies Van Der Rohe)
Fonte: Google maps, 2019.

Figura 4: Pavilhão Alemão para a Exposição de Barcelona atual (Mies Van Der Rohe)
Fonte: FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE, 2019

O segundo estudo que emerge na discussão de interesse do trabalho é a reconstrução do Campanário de São Marcos, em Veneza (Figura 5). A construção do campanário data do início do século XVI (SHAW-KENNEDY, 1978) e sofreu algumas intervenções e restaurações ao longo dos anos, até que em 1902 entrou em colapso, levando a sua total ruína (Figura 5-a), em função de uma fenda descoberta após uma reforma na base da *Loggetta* de Sansovino (MADDEN, 2012). Constituinte de um contexto urbano que era parte do cotidiano da população, a vontade popular solicitava sua reconstrução (RODRIGUES, 2017).

Reconstruído em 1912 no mesmo local e aparentemente igual a edificação medieval original, é adotada a prática do *com'era dov'era* (reconstrução no mesmo local e com as mesmas

características físicas da obra original) e é um assunto polêmico e muito discutido no meio acadêmico. A única peça a sobreviver ao colapso foi o sino – Marangona – e alguns fragmentos de esculturas que foram restaurados, como a do Anjo Gabriel (SHAW-KENNEDY, 1978).

Aparentemente imperceptível, o que o diferencia da edificação original é que o novo Campanário de São Marcos (Figura 5-b) tinha aproximadamente 2.000 toneladas a menos que o original (RODRIGUES, 2017). Além disso, seu interior foi atualizado: foi utilizada estrutura em aço e um elevador foi implantado para garantir a acessibilidade universal (MADDEN, 2012).

Figura 5: Campanário de São Marcos: (a) colapso; e (b) reconstrução.

Fonte: (a) Site poulpe.us (disponível em: <<http://poulpe.us/wordpress/?p=892>>) (b) Site [AsiaLight Travel & Tour](http://tours.asialighttravel.com/europe-budget-tour/piazza-san-marco-venice-italy/) (disponível em: <<http://tours.asialighttravel.com/europe-budget-tour/piazza-san-marco-venice-italy/>>)

Considerando a expectativa de memorabilidade instantânea de arquiteturas efêmeras (PELLEGRINI, 2008), o Pavilhão de Barcelona persistiu, tornando-se um dos ícones da arquitetura do movimento moderno (FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE, 2019). Atualmente, com a percepção de monumento histórico (TONETTI, 2013), segue significativo no imaginário do Parque de Montjuïc há quase um século. Da mesma forma, o Campanário de São Marcos foi reconstruído para que sua imagem permanecesse no cotidiano dos cidadãos, despontando até os dias atuais como símbolo na paisagem de Veneza. Sua imagem está consolidada ao longo de aproximadamente cinco séculos, seja a original ou a reconstrução.

A originalidade da matéria: a Teoria Brandiana

Para Martínez (2019), o aspecto chave na construção da teoria da restauração do patrimônio na cultura artística ocidental é a autenticidade, ideia presente nos textos de Brandi (2004) e Riegl (2014) e em algumas cartas patrimoniais, como a de Carta de Veneza (1964) e a Conferência de Nara (1994), por exemplo. Diferentemente da cultura oriental, para qual o significado do edifício possui mais valor do que a originalidade de seus materiais, a cultura ocidental repudia as falsificações e réplicas. A autora questiona a necessidade de reconstrução de edifícios que foram pensados para serem efêmeros e coloca: por quê, para que e para quem estas edificações foram reconstruídas? A resposta para estas perguntas seria a chave para se pensar na possibilidade de reconstrução e os métodos empregados para viabilizá-lo, uma vez que buscam a essência da existência do monumento. Esta essência é que justificaria sua reconstrução ou não.

A Conferência de Nara complementa a Carta de Veneza, já citada anteriormente, ao afirmar que “o entendimento da autenticidade é papel fundamental dos estudos científicos do patrimônio cultural” e que é esse entendimento do que é autêntico que vai definir a atribuição de valores. A carta ainda explica que a atribuição de valores pode variar de cultura para cultura, e complementa:

Dependendo da natureza do patrimônio cultural e a sua evolução através do tempo, os julgamentos quanto a autenticidade deve estar relacionada à valorização de uma grande variedade de pesquisas e fontes de informação. Estas pesquisas e levantamentos devem incluir aspectos de forma e desenho, materiais e substâncias, uso e função, tradições e técnicas, localização e espaço, espírito e sentimento, e fatores internos e externos. (CONFERÊNCIA DE NARA, 1994).

Ao entender que a autenticidade pode variar de cultura para cultura devido à atribuição de valores que se dá a cada edificação ou conjunto, subentende-se que cada caso deve ser analisado dentro das particularidades que lhes são próprias. Além disso, é possível entender que, dependendo dos valores atribuídos ao bem e da documentação existente, a reconstrução poderia ser, até certa medida, justificada.

A maior parte dos argumentos contra a reconstrução de edifícios históricos vem do conceito de originalidade: a réplica, por não ser mais original, não terá valor histórico ou estético, e não é aceitável ou justificável. Para Brandi (2004, p. 88-89), a reconstrução do Campanário de São Marco no estilo *com'era dov'era* é uma “negação do próprio princípio da restauração, é uma ofensa à história e um ultraje à estética, colocando o tempo como reversível e a obra de arte como reproduzível à vontade”. Para o autor, o que o imaginário das pessoas precisava ali era “um elemento vertical na praça”, que poderia ter sido reconstruído com um novo *design* ou novos materiais que, ainda assim, cumpriria a sua função de anástilose urbana, ou seja, de devolver ao ambiente um elemento faltante. A postura de Brandi em relação ao Campanário está vinculada a leitura histórica e estética do monumento que, embora possa ser justificada do ponto de vista didático, rememorativo ou até mesmo pelo valor sentimental associado ao objeto, não pode ser executada “sem dano histórico e estético ao original” (BRANDI, 2004, p. 88).

Se no caso do Campanário de São Marco o que faltava, nas palavras de Brandi, era um elemento vertical, no caso do Pavilhão Alemão era exatamente o projeto arquitetônico e a sua materialidade que constituíam o imaginário das pessoas. Neste caso, surge o questionamento: como seria possível usar outra forma ou materiais construtivos para representar algo cujos materiais ainda são atuais? Nesse sentido, Giovanni Carbonara (Nahas, 2017) ressalta que o valor do edifício está em sua finalidade pedagógica como entendia. Em consonância, Brandi destaca que existem três formas de falsificação, sendo uma delas justificada pela intenção de documentação de um objeto:

Produção de um objeto semelhante a, ou reproduzindo, um outro objeto; ou ainda, no modo e no estilo de um determinado período histórico ou de determinada personalidade artística, para nenhum outro fim a não ser uma documentação do objeto ou o prazer que dele se quer extrair. (BRANDI, 2004, P.114)

No entanto, Brandi (2004, p. 115-116) ressalta que, mesmo com a função de documentação, o objeto resultante desta ação sempre será uma cópia e portará consigo uma duplicidade histórica: a primeira caracterizada pela proximidade com o original, e a segunda marcada pelas características e valores próprios do tempo presente.

Se é cometida uma falsificação histórica ao reproduzir um edifício, mesmo que por um desejo reconhecido da comunidade (caso tanto do Campanário, como do Pavilhão Alemão), qual é a perspectiva desta ação quando analisada do ponto de vista do preenchimento de uma lacuna urbana? Para tal, Brandi aborda a questão das lacunas a partir da perspectiva da obra de arte, e coloca: “[...] se, e até que ponto, a reconstituição de certas passagens perdidas pode, com efeito, ser legítima emanação da própria imagem e não, antes, uma integração analógica ou fantasiosa” (BRANDI, 2004, p. 126), ou seja, qual seria a importância do elemento faltante para a compreensão correta da imagem final? Do ponto de vista prático, o preenchimento desta lacuna deve ser de fácil identificação, corroborando com a posição adotada pela Carta de Veneza (1964), que enfatiza a necessidade de diferenciação das intervenções e destaca que toda ação “deverá ostentar a marca do nosso tempo” (CARTA DE VENEZA, 1964).

Por outro lado, Brandi alerta para o cuidado na forma como se lê a lacuna. Ao entender que a lacuna pode ser lida como figura e a obra de arte como fundo, a lacuna seria percebida em primeiro lugar, deturpando a importância da obra de arte. Assim, para o autor, a lacuna seria inserida de forma violenta à obra, perturbando o conjunto da mesma e ganhando importância que iria além de uma simples interrupção formal (BRANDI, 2004, p. 128). Do ponto de vista do espaço urbano é como se, ao ler o conjunto construído da Praça de São Marcos ou da Exposição de Barcelona, a lacuna criada pela ausência do campanário e do pavilhão chamasse mais atenção do que as edificações remanescentes. Isso, do ponto de vista de Brandi, justificaria a reconstrução, uma vez que promoveria a “diminuição da emergência da lacuna na figura”. Obviamente, como já citado, este preenchimento deveria ser facilmente reconhecível.

É importante ressaltar, porém, que o preenchimento de uma lacuna apenas se faz necessária caso a imagem do objeto ou da paisagem já estivesse consolidada no imaginário das pessoas para as quais a falta de um elemento (lacuna) causaria estranhamento. No caso do Campanário, devido ao tempo que permaneceu na praça São Marco antes de seu desabamento, a imagem estava fixada na memória da comunidade e a sua reconstrução viu-se necessária para que aquele espaço urbano se tornasse completo novamente. No caso do Pavilhão de Barcelona, apesar do pouco tempo em que esteve em exposição, a sua vasta documentação, como citado anteriormente, alcançou e se consolidou no imaginário de pessoas do mundo todo, principalmente arquitetos, urbanistas e estudiosos da arquitetura moderna.

Assim, de modo geral, o problema não seria a reconstrução em si, mas a falsificação do tempo histórico e estético. Além disso, é importante citar ainda que a anástilose se trata de um processo de preenchimento de lacunas e que exige a existência do material original. Do ponto de vista da anástilose urbana, o preenchimento da lacuna pressupõe a inclusão de um objeto que não existe mais se não em papel, como o Pavilhão, ou na memória, como no Campanário. Essa particularidade reforça a importância do projeto arquitetônico e da documentação como dados palpáveis e, em certa medida, originais, permitindo a reconstrução com maior precisão e fidelidade, mesmo que sua matéria não seja autêntica.

Em ambos os casos, a reconstrução foi possível devido a presença de documentos contendo as informações necessárias para a reconstrução fiel da obra. No caso de projetos de edifícios modernos, a grande quantidade de desenhos e detalhamentos, além do caráter industrial de sua construção, facilitam a reconstrução exata no futuro.

O imaginário dos projetos: a Teoria Contemporânea da Conservação

Se em um primeiro momento a preservação do patrimônio teve foco nos objetos, com grande ênfase em sua monumentalidade e excepcionalidade, a partir dos anos 70/80, com a ampliação do conceito de patrimônio, este foco passa por um processo de mudança. O patrimônio ambiental urbano passa a ser amplamente discutido, passando a ser incorporado também no planejamento urbano das cidades. Aos poucos, o foco vai passando do objeto para o sujeito, com a constatação de que o patrimônio precisa fazer sentido para as pessoas. Assim, o patrimônio, tanto o arquitetônico como o ambiental urbano passa a ter valor de memória. Algumas publicações auxiliam no melhor entendimento dessa mudança de foco.

Laurajane Smith, em seu livro *Uses of Heritage* (2006), fala sobre o conceito de patrimônio, que, em suas palavras “não é uma coisa, um local, um edifício ou um objeto” (SMITH, 2006, pg. 44). Para ela, patrimônio é um processo cultural em que a população interage e cria meios de entender o presente através de suas relações, ou não, com os edifícios. Segundo a autora, “o patrimônio pode, portanto, ser entendido como uma importante ferramenta política e cultural na definição e legitimação da identidade, das experiências e da posição social / cultural de uma série de grupos subnacionais, bem como do discurso autorizador” (SMITH, 2006, pg. 52).

Smith (2006) diz que todo o patrimônio é, na verdade intangível. Na sua visão, o objeto de preservação são os valores e significados que são representados nos edifícios históricos ou pelos locais de memória. São com estes valores que a população e seus visitantes se relacionam e não com o edifício em si, na sua materialidade (SMITH, 2006). Dentro desse contexto, o espanhol Salvador Muñoz Viñas escreve a sua *Contemporary theory of conservation* (2005). Em seu sexto capítulo, o autor fala sobre essa mudança de foco, passando do objeto para o sujeito. Ele reforça que se preserva o patrimônio não pelo seu valor material, mas pelo efeito simbólico e pelo significado que aquele objeto tem para um grande número de pessoas (VIÑAS, 2005, pg. 160).

Com base nesse pensamento, a teoria brandiana, principalmente no que diz respeito a originalidade da matéria, passa a ser questionada sob o argumento de que o patrimônio deve ser restaurado não em função de suas próprias características, mas sim para as pessoas para quem aquela edificação tem valor. Para Viñas (2005), o objetivo do restauro nas teorias clássicas, como a Teoria Brandiana, é preservar a originalidade do objeto, o que não consegue ser aplicado na subjetividade da Teoria Contemporânea da conservação que o autor propõe.

No que diz respeito a reconstrução, são vários os casos em que os técnicos da conservação se deparam com a vontade da população de reconstruir monumentos demolidos por desastres naturais, entrando em conflito com a Teoria Brandiana, ainda a mais utilizada pelos técnicos na tomada de decisão. Um caso bastante discutido nos últimos anos é a reconstrução da igreja Matriz de São Luiz de Tolosa, em São Luís do Paraitinga, no estado de São Paulo, onde a população exigiu da prefeitura que a igreja fosse reconstruída exatamente como era antes da enchente que causou o seu completo desabamento, exigência esta a qual os especialistas se opuseram fortemente (DE ANDRADE JUNIOR, 2013).

Segundo Andrade (2013), diversos autores criticam hoje a Teoria Brandiana, principalmente no que diz respeito à reconstrução e cita diversos exemplos recentes em que a reconstrução aconteceu:

“(...) o pórtico da igreja de San Giorgio in Velabro, em Roma, destruído em um atentado terrorista em 1993 e reconstruído em 1995, em grande parte utilizando os tijolos primitivos; a Igreja de Santa Catarina em Estocolmo, incendiada em 1990 e reinaugurada em 1995; a Igreja de Nossa Senhora em

Dresden (Dresdner Frauenkirche), bombardeada pelas forças aliadas em 1945, que permaneceu em ruínas por 50 anos e foi reconstruída entre 1994 e 2000, utilizando mais de 8.500 pedras remanescentes do monumento e baseando-se nos desenhos do projeto original de 1726 e em fotografias antigas; o Teatro Fenice em Veneza, incendiado em 1996 e reinaugurado em 2003 após um acalorado debate; e a Ponte de Mostar, construída no século XVI, destruída em 1993 durante a guerra na Bósnia e Herzegovina e reconstruída em 2004, em grande parte utilizando-se das pedras originais resgatadas do rio Neretva.” (DE ANDRADE JUNIOR, 2013, pg. 69).

Assim, o autor defende que a Teoria Brandiana e as noções de *falso histórico* e *falso artístico* não se aplicam na arquitetura nem na teoria e tampouco encontram respaldo na prática, frente a todas essas reconstruções supracitadas. Além disso, algumas cartas mais recentes, como a Carta de Cracóvia, de 2000, já aceitam a reconstrução “se existirem motivos sociais ou culturais excepcionais que estejam relacionados com a identidade de toda a comunidade” (CARTA DE CRACOVIA, 2000, apud DE ANDRADE JUNIOR, 2013).

Desta forma, ao analisar o caso da reconstrução do campanário de Veneza, por exemplo, pela Teoria Contemporânea da Conservação de Viñas, percebe-se que a reconstrução seria válida pelo valor simbólico que o campanário tinha no imaginário das pessoas. Porém, a reconstrução no exato lugar e utilizando os mesmos materiais apenas se justificaria caso estes elementos fossem marcantes para resgatar o monumento conforme o imaginário da comunidade. Com base em experiências recentes, como no caso citado da igreja de São Luiz de Paraitinga, acredita-se que para a população leiga que se envolve com o patrimônio, a reconstrução *com'era, dov'era*, com os mesmos materiais e exatamente no mesmo lugar, é o esperado e o que reforça a identidade local presente na memória da comunidade. Se o campanário tivesse sido reconstruído com outros materiais, talvez causasse o mesmo estranhamento, por parte da comunidade, do que se a lacuna tivesse permanecido no espaço urbano.

Assim, a reconstrução de edifícios históricos, de acordo com a teoria de Viñas, é justificável pelo valor simbólico existente no imaginário das pessoas. Sendo assim, a reconstrução do pavilhão no estilo *com'era dov'era* é autêntica, considerando a reconstrução como uma anástilose urbana, que devolveu ao ambiente um elemento importante para o imaginário não apenas da comunidade de Barcelona, mas para a memória de um grupo a quem a edificação tem valor: os arquitetos de um modo geral, que se deslocam de várias partes do mundo para visitar a obra, mesmo sabendo que ela não é original.

Esta última colocação também coloca em xeque a preocupação de Brandi quanto ao falso histórico: a intenção nunca foi a de confundir os visitantes ou a população local quanto á originalidade da obra. Sabe-se que é uma réplica, mas o fato não diminui a importância da obra como representante de um período na história da arquitetura. O valor da edificação ultrapassa a memória local e tem alcance mundial, reforçando o valor do patrimônio como referência cultural. Já no caso do campanário, a preocupação com o falso histórico deve ser levada em consideração, pois a sua apreciação se dá, em sua maior parte, por pessoas leigas, que não conhecem a história do campanário e de sua reconstrução. Diante disso, seria de extrema importância que a história da praça de São Marco fosse documentada e divulgada aos seus visitantes, de forma a evitar um falso histórico.

Considerações Finais

Foram apresentados os casos exemplares da reconstrução do Pavilhão Alemão para a Exposição de Barcelona, de Mies van der Rohe, e do Campanário de São Marcos, em Veneza. Nestes casos há duas percepções possíveis: a contribuição espacial para a história da arquitetura ou até mesmo a retomada de uma identidade local perdida; e outra que refuta o valor da obra por interpretá-la como cópia ou *fac simile*. Ao considerar a contribuição histórica do objeto arquitetônico perdido, cujo valor é reconhecido pela comunidade, as reconstruções totais apresentam outro ponto de vista, principalmente do que diz respeito ao preenchimento de uma lacuna no espaço urbano.

No caso do campanário, a aproximação com a Teoria Contemporânea da Restauração é clara, visto que foi uma ação demandada pela população local e cujas formas e materiais faziam parte da sua identidade e, por isso, do ponto de vista de Viñas, aceitável. O mesmo vale para o caso do Pavilhão, uma vez que a sua vasta documentação reforçou a imagem da obra no imaginário das pessoas. Porém, para Brandi, ambas as obras deveriam ter sido edificadas com outra forma e materiais a fim de evitar um erro de interpretação de sua autenticidade, o que de fato acontece aos desavisados. No caso do Pavilhão, no entanto, seria inconcebível que o mesmo fosse reconstruído em outro local ou com materiais diferentes, já que a reconstrução faz sentido justamente por ser representante de um estilo arquitetônico amplamente estudado, cujos materiais constituem-se em parte importante de sua contribuição histórica.

O que se pode compreender acerca das reconstruções é que, embora polêmicas, sempre trazem consigo uma vontade de retorno ao passado com o objetivo de manter vivas as referências construídas ao longo do tempo. É importante observar que ambos os casos, tanto no Pavilhão quanto no Campanário, além da reconstrução arquitetônica, aconteceram a reconstituição da paisagem urbana, destacando o aspecto de valor de conjunto ao qual estavam inseridos e devolvendo ao espaço urbano o valor que, a partir de suas existências, era reforçado. Nesse sentido, a anástilose urbana justifica a reconstrução, apoiada pela teoria brandiana quando pressupõe que a presença de uma lacuna pode gerar dano à leitura da figura.

Assim, a ausência de uma edificação de valor reconhecido e cuja presença dava característica de unidade ao conjunto, acarretaria a perda da unidade e a impossibilidade da leitura correta da paisagem onde estava inserida. Em ambos os casos, antes do seu desaparecimento na paisagem urbana, a imagem das obras já estava consolidada no imaginário das pessoas: o Campanário, pelo fato de ter permanecido na paisagem por aproximadamente 4 séculos e o Pavilhão, por ter sido amplamente divulgada e documentada durante o ano em que permaneceu exposta na Feira Mundial de Barcelona.

Com outro viés, mas também apoiando a reconstrução, a teoria contemporânea da conservação identifica a reconstrução como fato importante por ser uma vontade da comunidade, detentora do poder de reconhecimento e também pela permanência da figura no imaginário das pessoas, reforçando a identidade e a relação destes com o objeto e sua história. Assim, o tema da reconstrução poderá ser entendido sempre como uma anástilose urbana quando o seu objetivo for devolver um objeto ao contexto urbano em que se encontrava e para o qual a sua presença fazia sentido e reforçava a memória e a identidade de um grupo de pessoas, sejam elas direta ou indiretamente envolvidas com o objeto.

Referências

- AURÉLIO, Dicionário. *Contexto*. Disponível em: <<https://dicionariodoaurelio.com/contexto>>. Acesso em: 13 de mai de 2019.
- BRANDI, Cesare. *Teoria da restauração*. Ateliê editorial, 2004.
- DE ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira. “Novas” questões na teoria da restauração do patrimônio urbano: identidades culturais, função social e participação dos usuários. *PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção*, v. 4, n. 1, p. 63-79, 2013.
- FARRELY, Lorraine. *Fundamentos de arquitetura*. Porto Alegre: Bookman, 2014.
- FROTA, José Artur D.'Aló; CAIXETA, Eline Maria Moura Pereira. *Art e cidades: novas paisagens urbanas no século XXI*. *Arqtexto*. n. 8 (2006), p. 64-73, 2006.
- FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE. *El Pabellón*. Disponível em: <<https://miesbcn.com/es/el-pabellon/>>. Acesso em: 25 fev. 2019.
- GUGGENHEIM. Disponível em: <<https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/the-constructors>>. Acesso em: 02 maio 2019.
- MADDEN, Thomas F. *Venice: a new history*. Penguin, 2012.
- NAHAS, Patricia Viceconti. A capacidade de “escutar” o monumento. O limite entre a criatividade projetual do novo e a conservação do antigo na obra de Giovanni Carbonara. *Resenhas Online*, São Paulo, ano 16, n. 184.06, Vitruvius, abr. 2017 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/16.184/6510>>.
- PELLEGRINI, Ana Carolina Santos; COMAS, Carlos Eduardo Dias. *Bolonha, Barcelona, Firminy: quando o projeto é patrimônio*. *Arqtexto*. n. 12 (2008), p. 204-239, 2008.
- PELLEGRINI, Ana Carolina Santos. *Quando o projeto é patrimônio: a modernidade póstuma em questão*. Tese de Doutorado em Teoria, História e Crítica, PROPARG - UFRGS. Orientador: Prof. Dr. Carlos Eduardo Dias Comas, 2011.
- RIEGL, Alois. *O culto moderno dos monumentos: a sua essência e a sua origem*. São Paulo: Perspectiva, 2017.
- RODRIGUES, Angela Rosch. *A problemática da ruína: das teorias da preservação patrimonial do século XIX ao restauro crítico*. *Revista CPC*, n. 24, p. 9-34, 2017.
- SANTOS, Rafael Barcellos. *O projeto como patrimônio não construído: O Teatro do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro*. Dissertação de Mestrado, Universidade do Porto, 2009.
- SHAW-KENNEDY, Ronald. *Venice rediscovered*. Associated University Presse, 1978.
- SMITH, Laura Jane. *Uses of heritage*. Routledge, 2006.
- SOUZA, Luis Antonio Lopes. *Wiederaufbau: a Alemanha e o sentido da reconstrução. Parte 1: A formação de uma nação alemã*. 2009.
- TONETTI, Ana Carolina. *Interseções entre arte e arquitetura. O caso dos pavilhões*. Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Orientador: Prof. Dr. Agnaldo Aricê Caldas Farias, 2013.
- VILAÇA, Ricardo André Loução. *A praça e a torre: um estudo crítico da obra de Mies van der Rohe na sua relação com o espaço público*. Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Artes, Universidade Lusíada de Lisboa, 2015.

DE BURRA, Carta. Carta para la conservación de lugares de valor cultural. **ICOMOS Australia**, 1979.

DE VENEZA, Carta. Carta internacional sobre conservação e restauração de monumentos e sítios. In: II Congresso internacional de arquitetos e técnicos dos monumentos históricos. 1964.

CONFERÊNCIA DE NARA. Conferência sobre autenticidade em relação a convenção do Patrimônio Mundial. 1994